

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ SIEMENS NX 12.0 НА СТАНКАХ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Ахмадбек Махмудбек ўғли Турғунбеков

ассисент

turgunbekovahmadbek40@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6572999>

Аннотация: В этой статье рассматривается программное обеспечение Siemens NX 12.0, используемое в машиностроении и обрабатывающей промышленности, а также проектирование технологических процессов для числовым программным управлением станки с использованием этого программного обеспечения

Ключевые слова: Программа, Деталь, ЧПУ, проектирование, технология, САД, САМ, САЕ.

Мощность и стоимость трудозатрат при технологической подготовке машиностроения (МАП) растет из года в год. За последние 20 лет трудовые ресурсы увеличились втрое. Следовательно, осложнения ИЧТТ увеличиваются. Это связано со следующими причинами:

1. Машины и устройства с каждым годом становятся все более сложными и переходят на электронные системы. В качестве материала для изготовления деталей используются новые материалы, и при производстве деталей и узлов требуется высокая точность. Эта сложность приводит к увеличению проектирования технологических процессов.

2. Цифровые устройства с программным управлением (RDB) сейчас широко используются в промышленности. Они требуют разработки операционной технологии и создания программ управления, что также приводит к усложнению проектирования технологических процессов.

3. Теперь необходимо проектировать качественные технологические процессы, т. Е. Продукция, производимая этими процессами, должна полностью соответствовать требованиям проектирования и иметь минимальную стоимость, поэтому необходимо проектировать оптимальные технологические процессы. От этого во многом зависит прибыльность предприятия.

В настоящее время Компас 3d, CATIA, Siemens NX и аналогичные программы используются при проектировании машин и деталей на производственных предприятиях. Из них возможности пакета приложений Siemens NX по созданию и моделированию трехмерной

графики в несколько раз выше, чем у других наборов трехмерных приложений. При создании трехмерной модели процесс от простого чертежа до изготовления осуществляется в единой системе. Кроме того, процесс работы с этим пакетом приложений позволяет не только создавать трехмерную графику, но и проводить эксперименты на компьютере без ее создания. Короче говоря, программа NX включает системы CAD (автоматизированное проектирование) / CAM (автоматизированное производство) / CAE (автоматизированное проектирование) (рисунок 1).

Рисунок 1. Системы CAD, CAM, CAE в программе Siemens NX 12.0.

Siemens NX - это программный продукт от Siemens PLM Software, предназначенный для работы практически во всех операционных системах. Программное обеспечение NX широко используется во многих отраслях - авиакосмической, автомобильной, медицинской, а также в промышленном строительстве.

Система автоматизированного проектирования NX открывает широкие возможности для проектирования и обработки призматических и произвольных форм простых деталей по 2 и 3 осям, а также сложных и фасонных деталей по 4 и 5 осям.

Программное обеспечение NX - самый удобный программный продукт для решения качественных деталей в короткие сроки. Одним из достижений программы является то, что процесс от проектирования детали до ее

изготовления осуществляется в единой системе. Деталь, которая должна быть изготовлена, разрабатывается в разделе САПР NX. Программа обработки деталей создается в разделе CAM (рисунок 2).

Фигура 2. Этапы проектирования с использованием системы CAD и CAM в Siemens NX 12.0.

Последовательность проектирования и обработки детали следующая:

1. По рабочему чертежу (2-й чертеж) детали и ее конструкции составляется ее пространственный вид (3-й чертеж). Эти действия разрабатываются в разделе рабочих чертежей программы, а затем трехмерный вид детали создается в разделе создания трехмерных размеров (Модель).

2. В сборочном разделе деталь и ее конструкция совмещаются и выделяются. Этот процесс выполняется в разделе обработки программы. Изначально деталь и заготовка совмещаются (сборка). Затем вы можете использовать клавиши CTRL + J, чтобы уменьшить или раскрасить внешний вид баннера (рисунок 3).

Рисунок 3. Процесс создания программы обработки деталей в Siemens NX 12.0.

1. Заготовка заземляется, определяется нулевая точка станка, детали и режущего инструмента.
2. В последовательности выполняемых операций выбираются режущие инструменты и вводятся их параметры. Например, в разделе выбора режущего инструмента для токарной обработки выберите токарный резак и введите информацию о режущем материале, длине, толщине, длине режущей части и ее местонахождении (ориентации).

Вводятся режимы обработки, скорость резания, количество толчков. Еще одним преимуществом программы NX является то, что программа автоматически определяет совместимость введенных сумм.

Выполнив указанные выше работы над процессом технологической операции, вы можете следить за процессом обработки детали в разделе «Имитационная машина». Это позволит убедиться, что процесс проектирования выполнен правильно. При использовании раздела «Постобработка» программа обработки деталей автоматически отображается на языке G-кода (рисунок 4).

Рисунок 4. В Siemens NX 12.0 RDB представляет собой программу G-кода, созданную для машинной обработки деталей.

После этого процесса программа сохраняется в формате .txt и передается на машину RDB через внешний источник памяти. Затем станок автоматически обрабатывает деталь, и готовая деталь формируется.

Выводы

Проектирование и обработка детали с помощью программного обеспечения Siemens NX помогает достичь в несколько раз более высокой производительности, чем ручное проектирование и обработка деталей.

Автоматизированное проектирование снижает человеческий фактор, а также снижает базовую погрешность, повышает точность деталей и чистоту поверхности.

Позволяет анализировать и тестировать детали, не производя их.

Литература

1. Халилов, Ш. З., Абдуллаев, Ш. А., Халилов, З. Ш., & Умаров, Э. С. (2019). Влияние скорости и угла вбрасывания частицы на характер движения компонентов зерно соломистого вороха. Журнал Технические исследований, (2).
2. Aminjanovich, U. J., Akhmadjonovic, A. S., & Mukhtoralievna, R. M. (2021). An Effective Cleaner of Raw Cotton from Fine Trash Particles. The American Journal of Engineering and Technology, 3(06), 47-50.
3. Халилов, Ш. З., & Абдуллаев, Ш. А. (2020). Влияние скорости воздушного потока на характер движения компонентов зерносоломистого вороха. Проблемы современной науки и образования, (1 (146)).
4. Абдуллаев, Ш. А., & Абдуллаева, Д. Т. (2021). НЕФТ ШЛАМИНИ ЭКОЛОГИК ТОЗА ҚАЙТА ИШЛАШ ВА ҚАЙТА ФОЙДАЛАНИШ ТЕХНОЛОГИЯС
5. Усманов, Д. А., Умарова, М. О., Абдуллаева, Д. Т., & Ботиров, А. А. У. (2019). Исследование эффективности очистки хлопка-сырца от мелких сорных примесей. Проблемы современной науки и образования, (11-1 (144)).
6. Усманов, Д. А., Умарова, М. О., & Абдуллаева, Д. Т. (2019). Очистка хлопка-сырца от мелких сорных примесей. Проблемы современной науки и образования, (10 (143)).
7. Хусанбоев, А. М., Ботиров, А. А. У., & Абдуллаева, Д. Т. (2019). Развертка призматического колена. Проблемы современной науки и образования, (11-2 (144)).
8. Абдуллаева, Д. Т., Каримов, Р. Х., & Умарова, М. О. (2021). МАКТАБ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ЧИЗМАЧИЛИК ФАНИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА БИЛИМ БЕРИШ ЖАРАЁНИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. Scientific progress, 2(1), 323-327.

9. Усманов, Д. А., Умарова, М. О., Абдуллаева, Д. Т., & Рустамова, М. М. (2021). Исследование процесса очистки и хранения тонковолокнистого хлопка от сорных примесей. Бюллетень науки и практики, 7(3), 212-217.
10. Xusanboev, A. M. (2020). The rectification of curve flat arch. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary. Research Journal, 10(5), 62.
11. Karimov, R. (2021). PLANNING OF BELT BRIDGE FOR UNSYMMETRICAL PROGRESSIVE STAMPING. Scientific progress, 2(2), 616-623.
12. Karimov, R. J. O. G. L., & Toxtasinov, R. D. O. (2021). FEATURES OF CHIP FORMATION DURING PROCESSING OF POLYMER COMPOSITE MATERIALS. Scientific progress, 2(6), 1481-1487.
13. Karimov, R. J. O. G. L., O'G'Li, S. S. D., & Oxunjonov, Z. N. (2021). CUTTING HARD POLYMER COMPOSITE MATERIALS. Scientific progress, 2(6), 1488-1493.
14. Rustam Karimov Jaxongir ugli, & Karimov Ravshan Xikmatullaevich. (2021). DESIGN OF DIES WITH SPLIT DIES. EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE, 1(3), 35-39.
15. Rustam Karimov Jaxongir o'g'li, Abullayeva Dona Toshmatovna, Rustamova Muxlisa Muxtoraliyevna, & Toxirov Islom Hakimjon o'g'li. (2021). PROGRESSIVE CONSTRUCTIONS OF ADJUSTABLE SHEET PUNCHING STAMPS. EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE, 1(2), 46-53.
16. Турсуналиев Исломжон Дилшоджон ўғли, & Рустам Каримов Джахонгир ўғли. (2021). ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА КОНТАКТНОЙ СТЫКОВОЙ СВАРКЕ ПРИ МАССОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE, 1(3), 91-97. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5752576>
17. No'monov Nodirjon Farxodjon ugli, & Karimov Rustam Jaxongir ugli. (2021). DESIGN OF A MODERN FASTENING AND LOOSENING DEVICE FOR MACHINING OF PLATE-TYPE PARTS ON A MILLING MACHINE. EURASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES, 1(4), 1-5. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5766304>
18. Ravshan, K., & Nizomiddin, J. (2020). INCREASING EFFICIENCY OF PRODUCTION OF MACHINE PARTS USING A COMBINED BLADE TOOL. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(5), 445-448.
19. Холмурзаев, А. А., & Охунжонов, З. Н. (2019). ДВИЖЕНИЕ ЛЕТУЧКИ ХЛОПКА-СЫРЦА В ЗОНЕ ОТ ВЕРШИНЫ КОЛКА ДО ОТРАЖАЮЩЕГО КОЗЫРЬКА. Проблемы современной науки и образования, (11-2), 19-21.

20. Nurmatov, O., Rahmonov, T., Sulaymonov, K., & Yuldashev, N. (2020). Phototenzoelectric properties of polycrystalline films of chalcogenides of cadmium and zinc, produced by portional evaporation in vacuum. *Euroasian Journal of Semiconductors Science and Engineering*, 2(5), 10.
21. Сулаймонов, Х. М., Йулдашев, Х. Т., Нурматов, О. Р., Рахмонов, Т. И., & Мухаммадякубов, Х. Э. (2019). Фотоэлектрические свойства полупроводниковых поликристаллических пленочных структур CdTe: Sn при статических механических деформациях. *Известия Ошского технологического университета*, (3), 180-186.
22. Nurmatov, O., Rahmonov, T., Sulaymonov, K., & Yuldashev, N. (2020). Phototenzoelectric properties of polycrystalline films of chalcogenides of cadmium and zinc, produced by portional evaporation in vacuum. *Euroasian Journal of Semiconductors Science and Engineering*, 2(5), 10.
23. Sulaymonov, X. M., & Yuldashev, N. K. (2021). Elektric conductivity and strain sensitivity of semiconductor polycrystalline thin films. *Scientific-technical journal*, 3(1), 6-18.
24. Эргашев, С. Ф., Мамадиева, Д. Т., Сулаймонов, Х. М., Рахмонов, Т. И., & Абдурахмонова, З. Г. (2019). Разработка автоматизированной системы измерений энергетических характеристик солнечных энергетических установок. *Точная наука*, (43), 22-27.
25. Sulaymonov, X. M., & Yuldashev, N. K. (2020). Elektric conductivity and strain sensitivity of semiconductor polycrystalline thin films. *Scientific-technical journal*, 24(1), 9-20.
26. Сулаймонов, Х. М. (2017). Влияние циклической деформации на электропроводность пленок $(\text{Bi}_{0.3}\text{Sb}_{0.7})_2\text{Te}_3$ на переменном токе. *Журнал технической физики*, 87(3), 471-472.
27. Сулаймонов, Х. М. (2016). ВЛИЯНИЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ НА ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ КОМПОЗИТНЫХ ПЛЕНОК $(\text{Bi}_x\text{Sb}_{1-x})_2\text{Te}_3$ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧАСТОТЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. *Знание*, (2-3), 24-26.
28. Sulaymonov, Husanboy Mannopovich spektr // ORIENSS IQ mintaqasidagi PBSE polikristalli filmlarining optik xususiyatlari. 2021. №11. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opticheskie-svoystva-polikristallicheskih-plenok-pbse-v-ik-oblasti-spektra> (дата обращения: 14.05.2022)..
29. Alisher Mahmudovich Mamadjonov, & Hojiakbar Shermahammad O'G'Li Ruzaliyev (2021). RAQAMLI DASTUR BILAN BOSHQARILADIGAN DASTGOHLAR UCHUN DETALLARGA ISHLOV BERISH DASTURINI ISHLAB CHIQISH. *Scientific progress*, 2 (1), 11-17.

- 30.** Botirov, Alisher Akhmadjon Ugli , & Turgunbekov, Akhmadbek Makhmudbek Ugli (2021). INVESTIGATION OF PRODUCTIVITY AND ACCURACY OF PROCESSING IN THE MANUFACTURE OF SHAPING EQUIPMENT. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (11), 435-449.
- 31.** Abdullayeva, Donoxon Toshmatovna, & Turg'Unbekov, Akhmadbek Makhmudbek O'G'Li (2021). ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ХРАНЕНИЯ ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРОКАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (11), 1035-1045.
- 32.** I.O. Ergashev, R. J. Karimov, A. M. Turg'Unbekov, & S. S. Nurmatova (2021). ARRALI JIN MASHINASIDAGI KOLOSNIK PANJARASI BO'YICHA OLIV BORILGAN ILMIY TADQIQOTLAR TAHLILI. Scientific progress, 2 (7), 78-82.
- 33.** Ахмадбек Махмудбек Ўғли Турғунбеков (2021). НОТЕХНОЛОГИК ЮЗАНИНГ ТЕШИКЛАРИГА ИШЛОВ БЕРИШДА ДОРНАЛАШ УСУЛИНИ ТАДБИҚ ЭТИШ. Scientific progress, 2 (1), 4-10.
- 34.** Abdumajidxon Murodxon O'G'Li Muxtorov, & Akhmadbek Makhmudbek O'G'Li Turg'Unbekov (2021). VAKUUM XALQALARI UCHUN SILIKON MATERIALLARNI TURLARI VA ULARNING TAHLILI. Scientific progress, 2 (6), 1503-1508.
- 35.** Турғунбеков, Ахмадбек Махмудбек Ўғли, & Сирожидинов, Жўрабек Равшанжон Ўғли (2022). ДЕТАЛ ЮЗАЛАРИНИ АЗОТЛАШ УСУЛИ ОРҚАЛИ МУСТАҲКАМЛИГИНИ ҲАМДА ИШЛАШ УНУМИНИ ОШИРИШ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (2), 847-856.
- 36.** Muxtorov, Abdumajidxon Murodxon O'G'Li, Turg'Unbekov, Akhmadbek Makhmudjon O'G'Li, & Makhmudov, Abdulrasul Abdumajidovich (2022). AVTOMOBIL OLD OYNAKLARINI VAKUUMLASH JARAYONIDA VAKUUMLASH TEXNOLOGIYASINING ANAMIYATI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (3), 93-102.
- 37.** Юсуфжонов, Отабек Ғайратжон Ўғли, Рўзалиев, Хожиакбар Шермахамад Ўғли, & Турғунбеков, Ахмадбек Махмудбек Ўғли (2022). ОБЗОР И АНАЛИЗ РЕГЕНИРАЦИИ АСФАЛЬТОБЕТОНА. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (4), 528-540.
- 38.** Мухторов А.М., Турғунбеков А.М. Исследование работоспособности дорожных фрез в условиях эксплуатации // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. 5(98). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13633> (дата обращения: 07.05.2022).

39. Djurayev A., Yuldashev K. Dynamics of the Screw Conveyor for Transportation and Cleaning of Fiber Material //International Journal of Advanced Science and Technology. – 2020. – T. 29. – №. 5. – C. 8557-8566.
40. Otabek G'ayratjon O'G'Li Yusufjonov SHTAMPLARNI TA'MIRLASH USULLARI TAHLILI // Scientific progress. 2021. №1
41. Mukhlisa, Mukhtoralievna Rustamova (2021). DETERMINATION OF GEOMETRIC PARAMETERS OF PREVIOUSLY UNTREATED ZONES. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (11), 403-411.
42. Ahmadbek M. o. biyomekanik modellashtirishni tanlash usuli. // Universum: texnik fanlar: elektron. ilmiy. journe. 2022. 5(98). Pochta manzili: <URL> <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13722> (murojaat sanasi: 17.05.2022).
43. Mukhtorov Sherzod Sobirjon ugli, & Srojidinov Jurabek Ravshanjon ugli. (2022). ANALYSIS OF THE IMPACT OF EARTHQUAKES ON THE RELIABILITY OF UNDERGROUND PIPELINES. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(1), 436-441. Retrieved from <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/105>
44. Mukhtorov Sherzodjon Sobirjon oglu. (2022). ANALYSIS OF CAR PLATE HOLDER CONSTRUCTIONS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(1), 442-447. Retrieved from <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1052>
45. Mukhtorov Sherzodjon Sobirjon ugli. (2022). IMPROVING THE STRENGTH OF DETAILS BY CHROMING THE SURFACES. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(1), 455-461. Retrieved from <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1054>
46. Mukhtorov Sherzodjon Sobirjon oglu. (2022). GASEOUS NITROGENATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(1), 462-467. Retrieved from <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1055>
47. Todjiboyev R.K., Ulmasov A.A., & Muxtorov Sh. (2021). 3M structural bonding tape 9270. Science and Education, 2 (4), 146-149.
48. Tojiboyev, R. K., & Muxtorov, A. M. O. G. L. (2021). AVTOOYNA ISHLAB CHIQARISHDA OYNAKLARNI VAKUURLASH TURLARI VA ULARDA ISHLATILUVCHI VAKUUM XALQALAR KONSTRUKSIYASI. *Scientific progress*, 2(1), 681-686.